

FÍSTULAS ARTERIOVENOSAS DURALES: Heterogeneidad clínica y correlación con el patrón de drenaje venoso. Serie de casos.

Anais Mar O. Sánchez; Alonso Vallín, Diego; Quintana López, Belén; García García, Victor Hugo; Castaño Ron, Carmen; Díaz Aguirre, Paloma; Toranzo Murugarren, Juan; Martínez Palicio, Mar. Servicio de neurología. Hospital Universitario de Cabueñes. Orcid: 0009-0007-7404-3870

INTRODUCCIÓN

Las fístulas arteriovenosas durales (FAVd) son malformaciones vasculares adquiridas cuya expresión clínica depende del patrón de **drenaje venoso** y de la **hipertensión venosa** resultante.

Objetivo: Describir el espectro clínico-radiológico de una serie de casos de FAVd.

MÉTODOS

- Estudio **retrospectivo** de 5 pacientes (2024–2025)
- Diagnóstico: **RM + angiografía**
- Variables: edad (media 70 años), clínica, localización, Clasificación Cognard/Borden, tratamiento y evolución.

RESULTADOS

Localizaciones:

Manifestaciones clínicas:

Tratamiento:

Figura. Fístulas arteriovenosas durales de la serie: (1) seno petroso superior derecho; (2) seno transverso izquierdo; (3) fístula cortical frontal derecha; (4) fístula dural espinal torácica (D7 derecha); (5) seno sigmoideo derecho.

- **Reflujo venoso cortical o perimedular** en 4 pacientes (80%): **Cognard IIa+b o V**
- **Hipertensión venosa con lesión parenquimatosa** asociada en 4 pacientes (80%)
- Se objetivó **trombosis de seno venoso asociada** en 2 pacientes (40%).

CONCLUSIONES

- Las FAVd presentan **marcada heterogeneidad clínica** determinada por el **patrón de drenaje venoso**. La **hipertensión venosa** constituye el principal mecanismo fisiopatológico responsable de las manifestaciones neurológicas.
- La identificación de **signos de congestión venosa** en neuroimagen permite **diagnóstico precoz y tratamiento dirigido**, con impacto pronóstico favorable.

BIBLIOGRAFÍA

- Maciejewski K et al. A practical approach to intracranial dural arteriovenous fistulas. *J Clin Med*. 2025;14(3):1152.
- Brinjikji W et al. Clinical outcomes of intracranial dural arteriovenous fistulas with cortical venous reflux. *Stroke*. 2021;52(1):e1-e4.
- Alkhaibary A et al. Spinal dural arteriovenous fistula: classification, pathophysiology and management. *Neurosurg Rev*. 2024;47:112
- Brinjikji W, Cloft HJ, Flemming KD, Lanzino G. Intracranial dural arteriovenous fistulas: pathophysiology and clinical presentation. *Neurology*. 2021;96(7):e1015-e1023.